

AZƏRBAYCAN DİLİ ÜZRƏ DİL QAYDALARININ TƏTBİQİNDƏ

İNNOVATİV YANAŞMA

Əliyeva Leyla İsa qızı

NDU, doktorant, Naxçıvan, Azərbaycan

<https://Orcid-0009-0001-7087-2790> , aliyeva198871@gamil.com

XÜLASƏ

Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran ən mühüm vəzifə cəmiyyətə faydalı, intellektual fərdlərin yetişdirilməsidir. Kurikulum təhsil islahatının həyata keçirilməsi isə bu yolda atılan ən vacib addımlardan biridir. Yeni təlim metodlarının yaradılması ənənəvi təlimin sıradan çıxarılması deyil, belə ki , interaktiv təlim ənənəvi təlimin modifikasiya olunmuş formasıdır. Azərbaycan məktəblərində tədris olunana hər bir fənninin, eləcə də , Azərbaycan dili fənninin üzərində bir sıra mühüm vəzifələr yüklənmişdir. Bu vəzifələrin bir məqsədə xidmət edir, o da dünya standartlarına cavab verən təhsilin yaradılmasına , inkişaf etdirilməsinə dəstək və bu təhsil sisteminin tələbatlarını ödəyən demokratik, dünyagörüşlü, bacarıqlı yeni nəslin yetişdirilməsidir. Ənənəvi təlim sistemindən başlayaraq, bu günə qədər tədris prosesində dil qaydaları əsas dil bacarıqların inkişafında danılmaz rola malikdir. Bu məqsədlə şagirdlər üçün Azərbaycan dilinin təməl quruluşu və tətbiqi çətin gələ bilər, ancaq bu qaydaların danışma, yazı, dinləmə kimi dil fəaliyyətlərində necə tətbiqi kritik bir önəmə sahibdir. Əvvəllər Azərbaycan dilində dil qaydaları deyiləndə dillə bağlı qaydalar yada düşür və şagirdlərə bir sıra standart qaydalar öyrədilirdi. Zaman keçdikcə bu məhdud anlayış, tətbiq və metod zamanla dəyişdi. Bu gün dil qaydaları şagirdin dili yaxşı başa düşməsi, ünsiyyət qurması, zehni bacarıqları inkişaf etdirməsi, təkmilləşdirməsi məqsədi ilə tədris olunur. Dilin tədrisində qrammatik qaydaların təkə ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, həm də dilin tanınması, öyrənilməsi aktıdır.

Açar sözlər: Azərbaycan dili, tədris, innovativ yanaşma, dil qaydası, kommunikativ

ABSTRACT

The most important task facing Azerbaijani education is to cultivate intellectual individuals who are useful to society. The implementation of curriculum education reform is one of the most important steps taken on this path. The creation of new teaching methods does not mean the elimination of traditional teaching, since interactive teaching is a modified form of traditional teaching. Each subject taught in Azerbaijani schools, as well as the Azerbaijani language subject, has been assigned a number of important tasks. These tasks serve one purpose, which is to support the creation and development of education that meets world standards and to educate a new

generation of democratic, world-minded, and capable people who meet the needs of this education system. Starting from the traditional education system, language rules have an undeniable role in the development of basic language skills in the educational process to this day. For this purpose, the basic structure and application of the Azerbaijani language may be difficult for students. However, how these rules are applied in language activities such as speaking, writing, and listening is of critical importance. In the past, when language rules were mentioned in Azerbaijani, language-related rules came to mind and students were taught a number of standard rules. Over time, this limited understanding, application, and method changed over time. Today, language rules are taught with the aim of helping students understand the language well, communicate, and develop and improve their mental skills. In language teaching, grammatical rules are not only used as a means of communication, but also as an act of recognizing and learning the language.

Key words: Azerbaijani language, teaching, innovative approach, language rule, communicat

РЕЗЮМЕ

Важнейшей задачей азербайджанского образования является воспитание интеллектуальных личностей, полезных обществу. Реализация реформы системы образования – один из важнейших шагов на этом пути. Создание новых методов обучения не означает отказ от традиционного обучения, поскольку интерактивное обучение – это модифицированная форма традиционного. Каждый предмет, преподаваемый в азербайджанских школах, в том числе и азербайджанский язык, призван решать ряд важных задач. Эти задачи служат одной цели: поддерживать создание и развитие образования, соответствующего мировым стандартам, и воспитывать новое поколение демократических, прогрессивных и способных людей, отвечающих потребностям этой системы образования. Начиная с традиционной системы образования, языковые правила и по сей день играют неоспоримую роль в развитии базовых языковых навыков в образовательном процессе. В связи с этим базовая структура и применение азербайджанского языка могут быть сложными для учащихся. Однако критически важным является то, как эти правила применяются в таких языковых видах деятельности, как говорение, письмо и аудирование. В прошлом, когда речь заходила о языковых правилах азербайджанского языка, на ум приходили правила, связанные с языком, и учащимся преподавали ряд стандартных правил. Со временем это ограниченное понимание, применение и методология менялись. Сегодня языковые правила преподаются с целью помочь учащимся хорошо понимать язык, общаться, а также развивать и совершенствовать свои умственные способности. В преподавании языка грамматические правила используются не только как средство общения, но и как инструмент распознавания и изучения языка.

Ключевые слова: азербайджанский язык, обучение, инновационный подход, языковое правило, коммуникативный

XXI əsr Azərbaycanın təhsil sahəsində inkişaf etdiyi, modernləşmə yaşadığı bir dövr olmaqla yanaşı, Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran ən mühüm vəzifə isə cəmiyyətə faydalı, intellektual fərdlərin yetişdirilməsidir. Kurikulum təhsil islahatının həyata keçirilməsi isə bu yolda atılan ən vacib addımlardan biridir. Yeni təlim metodlarının yaradılması ənənəvi təlimin sıradan çıxarılması deyil, belə ki , interaktiv təlim ənənəvi təlimin modifikasiya olunmuş formasıdır. Azərbaycan məktəblərində tədris olunana hər bir fənninin, eləcə də , Azərbaycan dili fənninin üzərində bir sıra mühüm vəzifələr yüklənmişdir. Bu vəzifələrin bir məqsədə xidmət edir, o da dünya standartlarına cavab verən təhsilin yaradılmasına , inkişaf etdirilməsinə dəstək və bu təhsil sisteminin tələbatlarını ödəyən demokratik, dünyagörüşlü, bacarıqlı yeni nəslin yetişdirilməsidir. Müasir təhsildə məktəblərin əsas məqsədi şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə uyğun yeni təlim texnologiyalarında istifadə etməklə biliklərin öyrədilməsi, estetik, etik və fiziki inkişafına kömək etmək və yeni əldə edilən biliklərin real həyatla əlaqələndirərək problemlərini həll etmək kimi bacarıqları formalaşdırmaqdır. Şagirdlərin əldə etdikləri zəruri biliklər təkcə təlim texnologiyalarını tətbiq etməklə yox, həm də bu təlim texnologiyalar vasitəsilə tədris prosesinə innovativ bacarıqların gətirilməsi də zəruridir. Bu gün ümumtəhsil müəssisələrində innovative metodla tədrisi olunan dərslərin keyfiyyətini nəzərə alsaq, deyərik ki, innovativ texnologiyalardan istifadə etmədən yaradılan tədris prosesində müvəffəqiyyət əldə etmək mümkünsüzdür.

Azərbaycan dilinin tədrisində dil qaydaları məzmun xətti dilin doğru və səmərəli istifadəsində əhəmiyyətli mövqe tutur. Ənənəvi təlim sistemindən başlayaraq, bu günə qədər tədris prosesində dil qaydaları əsas dil bacarıqların inkişafında danılmaz rola malikdir. Bu məqsədlə şagirdlər üçün Azərbaycan dilinin təməl quruluşu və tətbiqi çətin gələ bilər, ancaq bu qaydaların danışma, yazı, dinləmə kimi dil fəaliyyətlərində necə tətbiqi kritik bir önəmə sahibdir.

Dil müxtəlif elementlərdən ibarətdir. Bu elementlər kiçikdən böyüyə düzülərkən bu zaman dili təşkil edən ən kiçik element səslər olur. Diqqət etsək görərik ki, bu səslər təklikdə deyil, digər elementlərlə birləşdikdə məna qazanır. Bu birləşmə Azərbaycan dilinin müəyyən qaydalarına uyğun olaraq baş verir. Yazılı dildə səslər və hərflər birləşərək heca, söz və cümlə əmələ gətirir. Cümlə daxilindəki düzülüş, funksiya və mənası, söz və cümlələrdən mətn yaratmaq kimi hallar dilçiliyin qrammatika sahəsinə aiddir. Azərbaycan dilinin dil qaydaları sahəsində dili təşkil edən elementlər quruluş, növ, funksiya, iş və məna baxımından araşdırılır, müxtəlif qanun və qaydalar irəli sürülür. Bu prosesdə qrammatik yoxlama tədqiq və tədris yanaşmaları, innovativ metodlar və ən əsası da bu innovativ yanaşmaların şagird nailiyyətindəki əhəmiyyəti əsas götürülür. Əvvəllər Azərbaycan dilində dil qaydaları deyiləndə dillə bağlı qaydalar yada düşür və şagirdlərə bir sıra standart qaydalar öyrədilirdi. Zaman keçdikcə bu məhdud anlayış, tətbiq və metod zamanla dəyişdi. Bu gün dil qaydaları şagirdin dili yaxşı başa düşməsi, ünsiyyət qurması, zehni bacarıqları inkişaf etdirməsi, təkmilləşdirməsi məqsədi ilə tədris olunur. Dilin tədrisində qrammatik qaydaların təkcə ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, həm də dilin tanınması, öyrənilməsi aktıdır.

Müasir dövrdə dil qaydalarının tədrisi konstruktivist yanaşma ilə ətraflı təhlil edilmiş, dilin tədrisinin məqsədi, yanaşması, metod və prosesləri yenidən modifikasiyalandırılmışdır. Bu innovativ yanaşmalar ilə birgə Azərbaycan dilinin tədrisi öyrətmənin məqsədi, dilin qanunlarını

deyil, dilin özünü öyrətmək kimi qəbul edilmişdir. Son zamanalarda inkişaf etmiş ölkələrdə hər hansı bir dilin tədrisində innovativ təlim metodlarından istifadə olunur. Bunlar linqvistikada konstruktiv fəaliyyət və bacarıq yanaşması kimi özünü göstərir. Bacarıq yanaşmasının başlanğıc nöqtəsi "bacarıq" anlayışıdır. Bu yanaşmada şagirdlərin dil, zehni, sosial və emosional bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. İnnovativ yanaşmanın əsasında dayanan bacarıq fərdin anlayışlar, biliklər, metodlar, üsullar və proseslər kimi zehni resursları aktivləşdirərək praktikaya köçürməsidir. Bu yanaşması həyata keçirmək üçün ilk növbədə şagirdlərə inkişaf etdiriləcək məlumatlar və izahatlar verilir, sonra isə bu bacarıqları inkişaf etdirəcək üsul və ya üsullar öyrədilir. Tədris prosesində şagirdlərə səviyyələrinə uyğun müxtəlif tapşırıq və fəaliyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə konstruktiv yanaşma ilə hazırlanan müasir Azərbaycan dilinin tədris proqramlarında bacarıq yanaşması diqqət mərkəzində saxlanılır.

Tədris prosesində innovativ texnologiyaların həyata keçirilməsi üçün fəaliyyətlərin əsas 2 istiqaməti var. Bunlar formal və funksional fəaliyyətlərdir. Bu qruplaşdırma prosesi fəaliyyətlərin real həyatla əlaqəsinin olub-olmamasına görə aparılır. Formal fəaliyyətlər real həyatdan daha çox öyrənmə məqsədinə uyğun təşkil edilən fəaliyyətdir. Məsələn, dərslikdə verilmiş mətni ümumiləşdirmək, şərh etmək və nəticə çıxarmaq. Funksional fəaliyyətlər real həyatdan götürülmüş və bilavasitə gündəlik həyatla əlaqəli fəaliyyətlərdir. Bunlar şagirdlərin gündəlik həyatda tətbiq etdikləri, problemlərin həlli yollarını tapdıqları, araşdırma apardığıları, biliklərini zənginləşdirdikləri və əldə etdikləri yeni məlumatların bir-birilə inteqrasiya edərək qazandıqları fəaliyyətlərdir. Azərbaycan dilinin tədrisi birbaşa mətnşünaslıq elmi ilə sıx bağlıdır. Belə ki, müasir dövrdə Azərbaycan dilinin tədrisində yuxarıda qeyd edilən praktiki və funksional şəkildə mənimsədilməsi dərslikdə verilmiş bədii və publisistik mətnlər hesabınadır. Dil qaydalarının tətbiqi də mətnlər üzərində aparılan işlərdə verilmiş tapşırıq və fəaliyyətlərdə aydın müşahidə etmək olar. Şagirdlər mətnlər vasitəsilə funksional və kommunikativ kontekstə dil qaydalarını öyrənərək daha təsirli və mənalı edir.

Azərbaycan dilinin tədrisində dil qaydalarının tətbiqində təkcə innovativ metodlarla yanaşı, innovativ tədris texnologiyalarından (avadanlıqlar) istifadə etmək də tədris prosesini daha modern və səmərəli edə bilər. Elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə yaşadığımızı nəzərə alaraq, İKT-dən istifadənin sərhədləri genişlənməlidir. Bu gün İKT-dən istifadə təkcə proyektor vasitəsilə geniş ekranda sadə işlər və ya media vasitələri göstərmək yox, həmçinin innovativ proqramlar vasitəsilə dərsi daha maraqlı etmək məqsədi daşmalıdır. İnnovativ tədris avadanlıqlarından istifadə etməklə texnologiya dəstəklili dilin tədrisində istifadə edilən vasitələrə nəzər salaq:

1. Rəqəmsal hekayə- rəqəmsal hekayələr rəqəmsal mühitdə səs, şəkillər, video və mətn əsasında hekayələrin yaradılması və təqdim edilmə prosesidir. Rəqəmsal hekayənin məqsədi təhkiyəçinin multimedia alətləri vasitəsilə hisslərini, təcrübələrini başqaları ilə bölüşməsidir.
2. Rəqəmsal oyunlar- təhsil sahəsində rəqəmsal oyunlar şagirdlərin marağını və motivasiyasını artırmaq, təlim prosesinin daha əyləncəli və effektiv etməkdir.

3. Bloqlar – təhsildə bloqlar şagird və müəllimlərin dil qaydaları ilə bağlı fikirlərini, təcrübələrini, bilgilərini paylaşa biləcəkləri veb əsaslı nəşriyyat platformasıdır.
4. Audiovizual vasitələr- tədris prosesində öyrənməni gücləndirir və asanlaşdırır. Bu vasitə birbaşa dil tədrisində daha çox istifadə olunur.
5. Interaktiv lövhə - kompüterə qoşulmuş böyük interaktiv lövhədir. Bu gün ümumtəhsil müəssisələrində aktiv istifadə olunur.
6. Podkastlar- podkast onlayn yükləmək və dinləmək üçün istifadə olunan bir sıra audiobloqlardır...
7. Padlet- sinifdə yaradıla bilən lövhə/divar proqramlarının virtual versiyasıdır. Sinifdə qarşılıqlı əlaqəni və əməkdaşlığı inkişaf etdirən tətbiqdır.

Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı yuxarıda verilən texnologiya dəstəkli vasitələr daha çox müəllim tərəfindən düzgün və məqsədmüvafiq istifadə olunsaydı, dilin tədrisi dünya standartlarına cavab verəcək. Bütün sahələrdə olduğu kimi dilin tədrisində çağdaş dövrü nəzərə alsaq, görürük ki, müasir təhsil innovativ metod və yanaşma tələb edir. Tədris prosesində texnologiyanın geniş tətbiqi şagirdlərdə dil qaydalarını mükəmməl öyrənmək öyrənmək ehtiyaclarını həm sinif daxilində, həm də sinifdən kənarında ünsiyyət, qarşılıqlı əlaqə imkanları genişləndirəcək. Azərbaycan dili üzrə dil qaydalarının tədrisində innovativ texnologiyalardan istifadə öyrənmə prosesini şaxələndirmək, şagirdləri prosesə cəlb etmək, verilmiş bilgiləri nəzərdən keçirmək və dərhal rəy bildirmək kimi imkanlar təqdim edir.

Beləliklə, innovativ təlim metodları və innovativ tədris avadanlıqları ilə yaradılan müasir dərslər təkcə şagirdlərin deyil, həmçinin müəllimlərin də qarşısına bu innovativ yanaşmanın tələblərini yerinə yetirəcək kifayət qədər həm elmi, həm praktiki, həm də müasir texnologiyalardan istifadə etmək kimi bacarıqların formalaşdırmasını zəruri edir. Bu gün Azərbaycan təhsil sistemi dünya standartlarına cavab verirsə, bu birbaşa tədris prosesində aparılan ağır və zəhmətli əməyin qarşılığıdır. İnnovativ metodlar sayəsində şagirdlər Azərbaycan dili üzrə dil qaydaları bacarıqlarını səmərəli və qalıcı şəkildə mənimsəyirlər.

ƏDƏBİYYAT

1. Arslan, S. Göçer, A. (2024) Dil eğitimi ve araştırmalar dergisi. Erciyes Üniversitesi.
2. Balyev, H.B.(2014) Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı.
3. Əşrəfov, R.Q.(2022) Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı.
4. Əliyeva, F.A. Məmmədova, Ü.R.(2014) Müasir təlim texnologiyaları. Bakı.
5. Veysova, Z.A. (2007) Fəal interaktiv təlim. UNİCEF . Bakı.